

(GT7 – Territórios da Memória)

Artistas Visuais e seus Espaços de Criação

Mes. Fabrícia Almeida Batista (UEMG)

RESUMO

O ateliê do artista visual é um espaço de memória e experimentação, onde o desconhecido é explorado e ressignificado. No processo criativo, referências, objetos afetivos e materiais se entrelaçam com a incerteza, tornando o ateliê um lugar de diálogo entre passado e presente. O presente artigo aborda o tema ateliê na cena contemporânea, analisando-o como espaço onde o artista enfrenta o imprevisível e incorpora a incerteza à criação. O estudo apresenta citações de artistas com atuação relevante em Belo Horizonte/MG. A metodologia inclui levantamento bibliográfico, história oral baseada em depoimentos, entrevistas e visitas a ateliês contemporâneos. Como consideração final, compreender o espaço de criação como um território de descoberta, onde memória e desconhecido coexistem, impulsionando novas possibilidades artísticas em um mundo de constantes transformações.

Palavras-chave: ateliê; espaço de criação; processo criativo; artes visuais.

ABSTRACT

The visual artist's studio is a space of memory and experimentation, where the unknown is explored and reinterpreted. In the creative process, references, affective objects, and materials intertwine with uncertainty, making the studio a place of dialogue between past and present. This article addresses the theme of the studio in the contemporary scene, analyzing it as the space where the artist faces the unpredictable and incorporates uncertainty into creation. The study presents recommendations from artists with relevant work in Belo Horizonte/MG. The methodology includes bibliographical research, oral history based on testimonies, interviews, and visits to contemporary studios. As a final consideration, we understand the creative space as a territory of discovery, where memory and the unknown coexist, driving new artistic possibilities in a world of constant transformation.

Keywords: studio; creation space; creative process; visual arts.

INTRODUÇÃO

É provável que meu interesse por casas de artistas tenha iniciado em 2014, no Chile, após visitar duas das casas-museus do poeta Pablo Neruda: “La Chascona” em Santiago e “La Sebastiana” em Valparaíso. Ao adentrar na primeira casa do poeta – “La Chascona” –, um novo tempo passou a fluir naquele espaço: um tempo de descoberta, minucioso, detalhista, um “tempo-formiga”. Os cômodos eram impregnados de personalidade. Os objetos e os mobiliários dispostos

em seus interiores, as pinturas nas paredes, as esculturas e as obras de arte, as vestimentas ainda conservadas, as plantas cuidadosamente escolhidas, assim como a composição de todos esses elementos juntos, me fascinaram. Mesmo apressada pela fila de turistas que aumentava atrás de mim, eu percorria a casa-museu hipnotizada pelos objetos e atmosfera daquele excêntrico lugar. Tudo ali me capturava e, apesar dos desafetos causados aos demais visitantes, eu caminhava pelos cômodos pitorescos em *slow motion*, observando cada detalhe daquela morada.

Dias depois, meu encanto por “La Sebastiana”, outra casa-museu do poeta, situada em Valparaíso (Chile), não foi diferente. Mais uma vez, por alguns minutos, acessei um novo mundo, o mundo fantástico do escritor Pablo Neruda. Era possível perceber o ofício da minha imaginação, ao visualizar o artista se deslocando por entre aqueles espaços, se relacionando com seus objetos e pertences durante seu processo criativo, enquanto desenvolvia suas obras.

Ao visitar as casas de Neruda, intuitivamente eu me perguntava: o que a casa e o espaço de criação do artista têm a nos dizer sobre a sua obra? Como o artista se relaciona com suas referências, objetos pessoais, biblioteca e painéis semânticos durante o processo criativo?

As obras artísticas se constroem durante a relação do artista com o espaço íntimo de criação artística, seja ele um ateliê, um estúdio ou uma casa (*home-office*). E não se trata apenas de uma edificação, mas de uma construção de objetos e registros pessoais, que de certa forma expressam sua subjetividade. Desse modo, a investigação a que nos propomos sobre os ateliês, nos dará a possibilidade de conhecer as constantes interações de artistas visuais com seus espaços de trabalho e trará novos *insights* sobre a criatividade e as suas múltiplas manifestações.

O ATELIÊ CONTEMPORÂNEO

O espaço de trabalho dos artistas pode ser denominado ateliê, espaço criativo, estúdio, oficina, espaço de criação, etc. Por etimologia, a palavra “ateliê” tem origem no latim “*hastula*”, em francês “*astelle*”, que significa estilhaço, estilha ou lasca de madeira. De acordo com Arbex e Lago (2015, p. 7), “o local de criação do artista, o ateliê, espaço de predileção do pintor, universo privado no qual a arte toma vida, guardou a sua correspondência com o trabalho artesanal do

marceneiro”.

Se é que existe uma expectativa de mobiliário mínimo esperado para um ateliê, antigamente era formado por uma banqueta e um cavalete, e hoje esse imaginário é composto talvez por uma cadeira e uma mesa. Os artistas possuem realidades diversas e seu espaço de trabalho depende diretamente dessas condições. Alguns artistas trabalham no próprio quarto, por exemplo. Os materiais, suportes e as ferramentas de trabalho podem mudar dependendo da técnica que está sendo utilizada pelo artista, podendo ser tela e pincéis, papéis e lápis, caderno e caneta, computador e/ou outros inúmeros suportes e materiais.

As transformações ocorridas no cenário artístico ao longo da história, principalmente após o surgimento da arte conceitual, impactaram direta e completamente a noção tradicional de ateliê, de ser um espaço mítico, destinado unicamente ao “gênio criador”, durante a execução de uma obra artística. Podemos hoje pensar, por exemplo, conforme sugerido por Hoffmann em 2012, na ideia de ateliê expandido:

Com as mudanças na produção artística ao longo do último século, a morte do ateliê foi proclamada inúmeras vezes, especialmente durante o apogeu da arte conceitual no final dos anos 1960 e 1970, quando o conceito de “arte como ideia” penetrou na produção artística mais tradicional, sugerindo um afastamento da “mão” do artista, o ato criativo físico e talvez qualquer consideração de habilidade de forma alguma. O momento em que o domínio dos meios de comunicação tradicionais, como a pintura e a escultura enfraqueceu, o ateliê em seu sentido clássico começou a desaparecer também. Enquanto muitos artistas de fato não possuem mais ateliês típicos, a maioria mantém alguns tipos de espaço de trabalho. Em vez de falar sobre o fim do ateliê, talvez devêssemos falar do conceito ampliado de ateliê (Hoffmann, 2012, p. 12-13, tradução nossa¹).

Muitos artistas relatam que o processo criativo acontece fora do ambiente do ateliê, fruto de uma percepção da arquitetura, dos espaços públicos, da observação dos deslocamentos e

¹ No original: *With the shifts and changes in artistic production over the last century, the death of the studio has been proclaimed at numerous times, especially during the heyday of conceptual art in the late 1960s and 1970s, when the concept of ‘art as idea’ penetrated more traditional artistic production, suggesting a move away from the ‘hand’ of the artist, the physical creative act, and perhaps any consideration of skill at all. The moment when the grip of traditional media such as painting and sculpture weakened, the studio in its classic sense began to disappear as well. While many artists indeed do not have typical studios any more, most do maintain some kind of working space. Instead of talking about the end of the studio, perhaps we can speak of the expanded concept of the studio.*

reações humanas aos espaços em geral. Apesar disso, alguns admitem manter uma rotina de ateliê, ou seja, mesmo que a obra tenha seu início fora do espaço do ateliê, é comum que o artista necessite de um espaço físico para executar a sua obra ou ao menos para realizar os primeiros esboços, desenhos e/ou experimentos.

Sendo assim, o ateliê contemporâneo poderia não estar mais restrito a um espaço físico, a uma edificação. Sobre a ótica do “sujeito artista”, o ateliê estaria localizado onde o artista está. Poderíamos nos perguntar se seria itinerante o ateliê do artista visual contemporâneo. Em uma época de espaços híbridos, trabalhos remotos, nômades digitais, diversos tipos de núcleos familiares, caberia questionar se o ateliê estaria associado ao modo do artista estar e movimentar-se no mundo. Uma vez que as moradias e os espaços de trabalho foram demasiadamente impactados nos últimos anos, como fica o ateliê do artista visual nessa nova cena, já que a linha que divide habitação e trabalho, público e privado tornou-se ainda mais tênue?

ATELIÊ – EXTENSÃO DA MEMÓRIA DO ARTISTA

É provável que todos nós, ou a maioria de nós, tenhamos o impulso de um colecionador, quando, desde a infância, escolhemos guardar objetos, fotografias, cartas, bilhetes, etc., elementos esses tidos como verdadeiros tesouros, guardados cuidadosamente em caixas, gavetas, latas e armários. Seleccionamos e preservamos aquilo que nos afeta, aquilo que nos movimenta internamente, algo que tenha valor simbólico, afetivo e pessoal.

Assim como a criança, o adulto criativo, aqui denominado artista, recolhe do mundo aquilo que lhe parece necessário: referências imagéticas, textuais, objetos diversos, coleções pessoais, bibliotecas, painéis, obras artísticas acabadas e inacabadas, obras de outros artistas, tintas, cavaletes, tecidos, pranchetas e diversos outros materiais para uso constante e ou esporádico.

De acordo com Salles (2011), podem ser registros verbais, visuais ou sonoros de apropriação do mundo. “O artista observa o mundo e recolhe aquilo que, por algum motivo, o interessa” (Salles, 2006, p. 51). De acordo com Bachelard (1993), podemos tomar as gavetas, os cofres e os armários como as “casas das coisas”. Seria o ateliê do artista a casa dos afetos? A casa

de tudo o que, de algum modo, toca o artista?

Após o ato de coletar, o artista necessita guardar e armazenar os materiais selecionados, e eles serão destinados muito provavelmente para o ateliê, que funcionará como arquivo físico desses elementos, repositório sensível que poderá ser acessado a qualquer momento pelo artista, de forma direta ou por intermédio da memória. Sabemos também que, atualmente, muita matéria-prima para criação é armazenada de forma digital, como em computadores, HDs externos, pen-drives, nuvem, entre outros, e cabe ao artista organizar, associar e dispor de todos esses materiais (físicos e digitais) durante o ato criador. “O artista cria condições para que o espaço seja um lugar que possibilite a produção” (Salles, 2006, p. 54). O artista coleciona e se deixa afetar pelos objetos e elementos do seu ateliê durante o processo criativo.

Em entrevista, no dia 10 de julho de 2024, a artista transvestigenera², Efe Godoy, por exemplo, afirmou que a memória de infância também é alimentada pelos objetos e livros que a mãe guardou quando Efe ainda era criança e que hoje estão presentes na casa-ateliê da artista. Em relação aos livros de infância, ela disse o seguinte:

Esses são os livros que eu ganhei quando era criança, bem criança. Então, mexer nisso também me traz um sentimento de percorrer a minha história para saber também o que eu estou fazendo, sabe? O tempo todo eu estou também tentando entender por que eu desenho, por que eu crio imagem no mundo já cheio de imagens. E eu acho que entrar aqui no ateliê é meio que entrar dentro da minha cabeça também (Godoy, 2024).

Leonora Weissmann, artista entrevistada no dia 11 de julho de 2024, afirma já ter “herdado” o ateliê cheio de objetos, “completamente acumulado e lotado de coisas”. Disse que cresceu convivendo com muitas coisas, porque além da mãe (Selma Weissmann), o pai, Manoel Serpa, ambos artistas, também acumulava e guardava muitos objetos, alimentando o pensamento de que tudo pode virar pintura. E declarou:

Meu ateliê, acho que representa bem o que eu sou. Cheio de objetos, memórias, pinturas,

² Termo utilizado pela artista em sua descrição de perfil no Prêmio Pipa. (PRÊMIO PIPA. A janela para a arte contemporânea brasileira. Efe Godoy. 2024. Disponível em: <https://www.premiopipa.com/efe-godoy/>. Acesso em: 14 de jul. 2024.)

referências familiares, histórias, livros, materiais. Então, assim, é bem tudo que eu gosto, onde eu me sinto bem, onde eu gosto de ficar e juntar as minhas coisas e fazer os meus rituais fundamentais. Sempre foi compartilhado com os meus pais. Então, é um espaço muito rico, onde acontecem muitas trocas. Eu acho que é bem o que eu sou. Me retrata bem (Weissmann, L., 2024).

Sendo assim, podemos pensar no espaço de criação como um **Ateliê-Arquivo**, em que o artista utiliza o próprio ambiente de trabalho para armazenar coisas que recolhe do mundo, ou porque o objeto lhe inspira/afeta ou para uma utilização prática no futuro. Salles (2011) afirma que essa “arqueologia da criação” tira os materiais das gavetas e dos arquivos e coloca-os em movimento reativando a vida neles guardada. Assim, o processo criativo se desenvolve nesse ambiente sensível, com múltiplas possibilidades de interferências e atravessamentos desses elementos de interesse do artista durante o desenvolvimento da obra de arte.

A EXPERIMENTAÇÃO, O ACASO E O [DES]CONHECIDO NO ATELIÊ

O ateliê do artista visual, pode ser entendido como um documento de processo vivo, observando o fenômeno artístico em seus aspectos da criação, da percepção, das interferências do acaso, do entorno, do levantamento de hipóteses e testes permanentes, ou seja, do ir e vir de ideias durante o ato criador. Ao desenvolver uma obra de arte, o artista pode ser atravessado por inúmeras coisas e situações externas presentes. Todo e qualquer elemento presente no ateliê do artista, tem potencial para se tornar matéria-prima durante a criação. O espaço de trabalho do artista exerce um protagonismo no processo criativo, que recebe interferências tanto da luz e dos objetos ali dispostos, como também da paisagem sonora do momento.

Nesse território fértil, o gesto criador é atravessado por hipóteses, experimentações, interferências do acaso e encontros com o desconhecido. Criação e percepção não seguem um roteiro fixo, mas se manifestam em uma diversidade de ideias, testes e descobertas. Ao desenvolver uma obra, o artista é atravessado por elementos e situações externas que escapam ao controle — sons, luzes, objetos, ruídos, memórias, distrações — tudo pode emergir inesperadamente no fazer artístico.

Nesse contexto, o ateliê não é apenas um espaço de produção, mas um agente ativo no processo criativo. A paisagem sonora, os materiais esquecidos em uma gaveta, a luz que incide num determinado ângulo: tudo é estímulo para a criação. Cindy Sherman, por exemplo, artista mundialmente reconhecida na cena contemporânea, em função principalmente das obras artísticas relacionadas à identidade e ao desafio dos padrões de estética e comportamento impostos às mulheres, em entrevista a Berne (2003), afirmou que limpa e organiza gavetas e armários em seu ateliê, em busca de alguma inspiração.

Para Sérgio Fingermann (2024), o artista não deve ter uma relação fixa somente com o que está trabalhando, mas se permitir distrair o olhar dentro do ateliê, podendo buscar soluções em outras obras, por exemplo, prática fundamental para a construção da linguagem do artista. Por isso, acha importante manter trabalhos antigos, em processo ou inacabados dentro do ateliê. De acordo com Fingermann, os trabalhos “conversam” entre si ao longo do tempo, servindo de referência e inspiração para os trabalhos em desenvolvimento. Em suas próprias palavras,

a organização do espaço, eu peço encarecidamente que tenha outros trabalhos em processo, não trabalhos acabados, trabalhos que você começou, pode ser uma anotação, pode ser uma referência, às vezes você tem um cartão postal de uma obra que você gosta muito ou de uma reprodução de uma fotografia que você tirou de um livro, enfim, tudo isso vai constituir o espaço do seu ateliê. O seu olhar vai estar sempre estabelecendo uma leitura cruzada com aquilo que está no seu campo visual (Fingermann, 2024, n.p.).

Ao artista, também é esperado a sensibilidade para “ouvir” o que os trabalhos estão dizendo entre si. É preciso observar, ter uma relação sensível e reflexiva com os objetos, obras e demais elementos presentes no ateliê. Eles podem ter relação direta com a obra em desenvolvimento. Essa postura revela um compromisso com o erro, com o inesperado e com a tentativa como caminho legítimo do fazer artístico. O espaço abriga, portanto, várias (ou infinitas) possibilidades de obra.

Essa abertura ao novo e à experiência aparece também na fala do artista Marco Paulo Rolla, entrevistado no dia 21 de junho de 2024. Ao ser questionado sobre o que não pode faltar em seu ateliê, afirmou: “música e muitos materiais”. E enfatizou sobre a importância de manter a organização e a conservação das coisas. Apesar de preferir o uso da tinta acrílica para a pintura, também mantém outros materiais que normalmente não utiliza, mas que estão ali, à disposição da

imaginação e da vontade do artista em experimentar e criar. São eles: lápis de cor, aquarelas, grafites, vários carvões, papéis diversos, etc. “Você tem que ter, porque na hora que você quer, você tem que ter material” (Rolla, 2024).

Da mesma forma, Leonora Weissmann disse estar sempre repondo o material artístico, porque acha frustrante não o ter quando se está com vontade de trabalhar, interrompendo o fluxo criativo. Pelo mesmo motivo, busca mantê-los organizados. “Quando procuro um material e não acho, perco a vontade de pintar [...] tenho que ter a coisa lá”, disse Leonora em entrevista.

Piet Mondrian, por exemplo, transformou sua residência em um espaço de experimentação contínua e, de certa forma, também estaria correto dizer que ele transformou o próprio ateliê em sua morada. De acordo com Stéphan e François Lévy-Kuentz, o ateliê de Mondrian se assemelhava a um laboratório, onde o artista realizava mudanças constantes, experimentando novas composições com os elementos ali presentes, servindo de inspiração para as suas obras.

O desenvolvimento da criatividade, nesse sentido, não é uma fórmula, mas uma travessia subjetiva. Ocorre em uma diversidade de contextos e varia de indivíduo para indivíduo, por estar relacionada às vivências, às formas pessoais de observar, sentir e reagir ao mundo em volta. A criatividade é, portanto, única e exclusiva de cada personalidade. Em relação à criatividade e à experimentação, Fayga Ostrower (2014) afirma que,

o caminho não se compõe de pensamentos, conceitos, teorias, nem de emoções – embora resultado de tudo isso. Engloba, antes, uma série de experimentações e de vivências onde tudo se mistura e se integra e onde a cada decisão e a cada passo, a cada configuração que se delineia na mente ou no fazer, o indivíduo, ao questionar-se, afirma-se e se recolhe novamente das profundezas de seu ser (Ostrower, 2014, p. 75-76).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O espaço do ateliê se configura como uma extensão do próprio artista, um território simbólico onde memória, imaginação e experimentação se entrelaçam. É nesse ambiente particular que o artista coleta, organiza e ressignifica o mundo à sua volta, guardando referências visuais, textuais, sonoras e táteis — imagens, objetos, livros, painéis, materiais diversos — que, mesmo

quando aparentemente inativos, mantêm-se à espreita como possibilidades futuras de criação. O ateliê torna-se, assim, um repositório de experiências, de obras acabadas e inacabadas, de anotações visuais e afetivas, de diálogo entre o passado e o presente, que alimentam o processo criativo.

Mas esse espaço não se define apenas pela preservação da memória. Ele também acolhe o inesperado, o erro, o fragmento, o ruído e a dúvida. É no ateliê que o artista se permite perder o controle, experimentar materiais não habituais, reagir ao acaso, escutar o que os trabalhos têm a dizer entre si e, muitas vezes, encontrar soluções nas margens da intenção. A criação artística, portanto, se revela como um processo sensível e imprevisível, no qual o desconhecido é tão potente quanto o que já se conhece.

Como um organismo vivo, o ateliê abriga tanto o passado que persiste quanto o presente que se reinventa. É um espaço de constante construção — de linguagem, de identidade, de pensamento — onde memória, imaginação e experimentação não competem entre si, mas coexistem, compondo juntas o campo fértil da criação artística.

REFERÊNCIAS

ARBEX, Márcia; LAGO, Izabela Baptista do. *Espaços de criação: do ateliê do pintor à mesa do escritor*. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2015.

BACHELARD, Gaston. *A poética do espaço*. Tradução: Antônio da Costa Leal e Lídia do Valle Santos Leal. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

BERNE, Betsy. Studio: Cindy Sherman. *Tate Research Publication*, 2003. Disponível em: <https://www.tate.org.uk/art/artists/cindy-sherman-1938/studio-cindy-sherman>. Acesso em: 06 fev. 2024.

FINGERMANN, Sérgio. *Conversas de ateliê*. Organização do ateliê. São Paulo, 03 jan. 2024. Instagram: [sergiofingermann](https://www.instagram.com/reel/C11asFotVZC/?igsh=bzU4bXNqYmFjYjhr). Disponível em: <https://www.instagram.com/reel/C11asFotVZC/?igsh=bzU4bXNqYmFjYjhr>. Acesso em: 08 jan. 2024.

FUNDACIÓN PABLO NERUDA (Chile). *La Chascona: la casa despeinada*. Santiago: Fundación

Pablo Neruda, [s.d]b.

FUNDACIÓN PABLO NERUDA (Chile). *La Sebastiana*: residencia em el aire. Santiago: Fundación Pablo Neruda, [s.d.]c.

HOFFMANN, Jens. *The Studio*. Documents of Contemporary Art Series. London e Cambridge: Whitechapel Art Gallery: The MIT Press, 2012.

NO ESTÚDIO de Mondrian. Direção: Stéphan e François Lévy-Kuentz. Produção: Le Centre Pompidou CinéTévé. Tradução: Pascale Pfann. Paris: Arte France, Avro Television, Centre Pompidou, CinéTévé, Ems Films, France Télévisions, Institut National de L'Audiovisuel, 2010. 1 DVD (52 min).

OSTROWER, Fayga. *Criatividade e processos de criação*. 30. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2014.

SALLES, Cecilia Almeida. *Gesto inacabado*: processo de criação artística. 5. ed. São Paulo: Intermeios, 2011.

SALLES, Cecilia Almeida. *Redes da criação*. Construção da obra de arte. Vinhedo: Editora Horizonte, 2006.

Como citar este texto:

BATISTA, Fabrícia A. Artistas Visuais e seus Espaços de Criação. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.